

2024

LIBRO DE RESÚMENES

XVII Congreso de ALAIC

**Desinformación, automatización
y democracia: los retos de la
comunicación.**

**20 al 22 de Agosto de 2024
Bauru, São Paulo, Brasil**

ALAIC

Asociación Latinoamericana de Investigadores de
Comunicación (ALAIC)

LIBRO DE RESÚMENES 2024

São Paulo, Bauru, Brasil

Para citar un artículo:

(Apellido del autor/es, nombre/s.) (Título del trabajo presentado en Nombre del Grupo). Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación (ALAIIC); Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (FAAC). Bauru, S. Paulo, Brasil. XVII Congreso ALAIIC, 2024. **Desinformación, automatización y democracia, los retos de la comunicación**. Organización: Maria Cristina Gobbi; Fernando Oliveira Paulino y Maximiliano Peret. Ed: FAAC: ALAIIC/UNESP/FAAC. ISSN 2179-7617.

Realización y apoyo

Libro de resúmenes (ALAIC – 2024) - ISSN 2179-7617

GRUPOS DE INTERÉS

GI01 - Comunicación de la Ciencia	04
GI02 - Radio y Medios Sonoros	95
GI03 - Comunicación, Emprendimiento e Inteligencia Artificial	259
GI04 - Comunicación y Creación	300
GI05 - Ouvidorias e Defensorias das audiências em contextos comunicacionais cambiantes	324
GI06 - Extensão Universitária: interação dialógica, transformadora, justa e solidária	357

GRUPOS TEMÁTICOS

GT01 - Comunicación Intercultural y Folkcomunicación	377
GT02 - Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas	483
GT03 - Comunicación Política y Medios	622
GT04 - Comunicación y Educación	817
GT05 - Comunicación y Salud	978
GT06 - Economía Política de la Comunicación	1098
GT07 - Estudios de Recepción	1186
GT08 - Comunicación Popular, Comunitaria y Ciudadanía	1271
GT09 - Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación	1349
GT10 - Comunicación, Tecnología y Desarrollo	1395
GT11 - Comunicación y Estudios Socioculturales	1474
GT12 - Comunicación para el Cambio Social	1581
GT13 - Comunicación Publicitaria	1662
GT14 - Discurso y Comunicación	1745
GT15 - Comunicación y Ciudad	1957
GT16 - Estudios sobre Periodismo	2074
GT17 - Historia de la Comunicación	2253
GT18 - Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación	2292
GT19 - Comunicación Digital, Redes y Procesos	2349
GT20 - Comunicación Género y Diversidad sexual	2498
GT21 - Comunicación y trabajo	2646
GT22 - Estudios de Televisión y Streaming	2697
GT23 - Comunicación y Decolonialidad	2857

Realización y apoyo

Título

VIDEOCLIPES: O PAPEL CRIATIVO E MERCADOLÓGICO DO AUDIOVISUAL NO ÂMBITO DA INDÚSTRIA MUSICAL

Número

876583

Data de Submissão

24 de jun de 2024

Modalidade

Resumo expandido / Resúmen ampliado + (Referências)

Área temática

GT22 - Estudios de Televisión y Streaming / Estúdios de televisão e streaming

Autores

Marina Annunciato Llata, Marcos Américo

Palavras-Chave

Videoclipe; indústria musical; expressão criativa; música.

¿Presentación presencial o remota?

Presencial

Resumo

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo compreender o papel que o videoclipe desempenha atualmente na indústria musical, tanto em seu caráter mercadológico e de ferramenta comercial da indústria, quanto em seu caráter criativo e de ferramenta artística, que pode ser explorada por artistas musicais. A partir disso, busca-se encontrar uma aplicabilidade equilibrada de ambas as funções desenvolvidas pelo gênero audiovisual em questão.

CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O videoclipe surge como ferramenta comercial da indústria musical, visando a venda de um produto musical em lançamento ou ainda do artista musical em si. Se apoiando na criação de estéticas e identidades visuais, o videoclipe nasce sem a preocupação com uma linearidade narrativa, o importante para o que viria se consolidar como o gênero videoclipe é transmitir uma experiência estética que resuma a identidade musical do artista e vender essa experiência e, conseqüentemente, a obra musical da qual ela deriva.

O audiovisual passa a ser essencial na distribuição e divulgação musical e dessa forma o videoclipe começa a evoluir, principalmente após a estreia da MTV, canal voltado a transmissão de vídeos e lançamentos musicais. O videoclipe passa a agregar elementos da linguagem cinematográfica e sucessos como Thriller, de Michael Jackson (1983) marcam um momento importante, quando vídeos aderem a possibilidade de narrativas lineares, sem perder, no entanto, a linguagem característica do gênero, que até os dias atuais segue sendo campo propício à experimentação e criatividade. A mescla do caráter mercadológico com o criativo, assim como a mescla da importação de características de gêneros cinematográficos e publicitário abrem espaço para inúmeras possibilidades e diversas formas de se fazer vídeos, originando um acervo extremamente variado e um gênero eclético dentro de si mesmo. Atualmente, o videoclipe é intrínseco ao produto musical, sendo parte constituinte dele, não mais algo complementar ou ferramenta de marketing, mas agora também parte criativa do produto musical que se é vendido. Além de responsável por vender o produto, alcançar novos consumidores e influenciar a forma como a música é comercializada e consumida, o videoclipe busca também ampliar a expressão criativa do artista e estabelecer uma conexão mais profunda com seu público.

Ao compreender-se as dinâmicas da indústria musical e como se dá a criação artística envolta da necessidade comercial na qual esta está inserida (pois se trata de uma indústria), se faz possível equilibrar a expressão artística e criativa com o sucesso comercial, enriquecendo ainda a experiência do público consumidor dos produtos musicais. Em função de compreender essas dinâmicas, a partir da óptica da produção de identidade visual e estética no mercado musical, se faz necessário compreender o funcionamento dos artifícios utilizados no videoclipe, assim como os motivos que o tornam tão relevante para o produto musical.

OBJETIVOS

O videoclipe passou por um processo de evolução até chegar a desempenhar o papel que possui atualmente na distribuição de um produto musical e divulgação de artistas musicais. Através da pesquisa a ser realizada, busca-se compreender esse papel, que se modificou ao longo do processo de consolidação do gênero, e se divide em comercial e criativo.

Busca-se, dessa forma, compreender a importância mercadológica assumida pelo audiovisual no âmbito da indústria musical, assim como sua importância criativa, buscando também encontrar meios de traduzir as funções mercadológicas e criativas do videoclipe em aplicabilidade, tornando possível o equilíbrio entre os objetivos desse gênero audiovisual.

METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO

A pesquisa se dará de forma a mesclar os métodos qualitativos e quantitativos. Primeiramente, a partir do método documental, através da análise e interpretação dos textos e referências bibliográficas a respeito do objeto de estudo, a fim de compreender tanto a função que o videoclipe desempenha comercialmente quanto criativamente e em termos de significação.

Em segundo, se dará a análise de dados quantitativos, sendo estes dados públicos disponíveis a respeito dos números de streams alcançados por músicas que tiveram o videoclipe como alavanca comercial, assim como músicas que não utilizaram esse recurso, de forma a tornar a análise em comparativa. Essa análise possui o potencial de evidenciar o funcionamento da indústria e distribuição musical, a partir do papel que o videoclipe assume, colaborando para a pesquisa.

Por último, serão analisados relatos e depoimentos públicos de artistas a respeito de sua expressão criativa em relação a videoclipes produzidos para suas obras, de forma a compreender a importância criativa do videoclipe na constituição de obras musicais que adquirem sua completude através dele.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os videoclipes representam uma forma de expressão artística que transcende o simples acompanhamento musical, envolvendo o público de maneiras que vão além da música em si. Seu potencial de criar uma conexão emocional profunda através da combinação de elementos visuais e sonoros permite que produções musicais alcancem instantaneamente um público global, democratizando a promoção musical e nivelando o campo de atuação entre artistas independentes e grandes nomes da indústria. Essa democratização não só aumenta a visibilidade de artistas emergentes, mas também amplia seu alcance, possibilitando-lhes penetrar o mercado global.

A análise de Ariane Diniz Holzbach destaca o papel que os videoclipes desempenham na promoção de novos lançamentos musicais, criando narrativas audiovisuais que geram expectativa entre os fãs, aumentando o engajamento ao redor de um lançamento e consequentemente a visibilidade do artista e da música. Essas narrativas são habilmente construídas para complementar a experiência auditiva do produto, transformando-a em uma experiência multimídia que se estende por várias plataformas, incluindo YouTube, redes sociais e canais de televisão especializados. Esta estratégia não só promove a música em si, mas também solidifica a presença do artista no cenário musical contemporâneo.

Em contraste com a função mercadológica, videoclipes são um campo fértil para a experimentação e inovação audiovisual. Diretores e artistas frequentemente exploram novas técnicas, narrativas não lineares e conceitos visuais inovadores para desafiar as convenções estabelecidas e expandir os limites do gênero. Essa experimentação não apenas revitaliza o formato do videoclipe, mas também influencia as tendências culturais mais amplas, moldando as expectativas do público e redefinindo o papel dos videoclipes na cultura contemporânea.

Thiago Soares destaca em sua tese “A Estética do Videoclipe” que os videoclipes não são apenas veículos promocionais, mas também espaços privilegiados para os artistas explorarem e expressarem sua identidade visual e estilo artístico. A estética visual dos videoclipes muitas vezes se torna tão icônica quanto a própria música, proporcionando uma plataforma para os artistas comunicarem suas narrativas pessoais e visuais. Essa expressão não só fortalece a conexão emocional com os fãs, mas também estabelece um vínculo duradouro entre a música e a imagem do artista.

CONCLUSÕES

O videoclipe continua a ser uma ferramenta essencial para artistas e gravadoras na promoção de música, ao mesmo tempo em que oferece uma plataforma para a expressão criativa e a inovação visual. Ele desempenha um papel multifacetado na indústria musical, combinando aspectos comerciais e artísticos para criar uma experiência envolvente e impactante para o público.

REFERÊNCIAS

Belo, R. (2014). O Novo Lugar do Videoclipe: Indústria Fonográfica e Consumo Musical no Ciberespaço. Trabalho apresentado no IJ 05 – Rádio, TV e Internet do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Vila Velha.

Corrêa, L. J. A. (2007). Breve história do videoclipe. Trabalho apresentado ao GT Audiovisual, do VIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da Região Centro Oeste, Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Cuiabá.

Corrêa, L. J. A. (2008). Videoclipe: potencialidade da experimentação de linguagens no campo do audiovisual. Trabalho apresentado no IX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste, Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Dourados.

Holzbach, A. D. (2016). A Invenção do Videoclipe: A história por trás da consolidação de um gênero audiovisual (1st ed.). Curitiba: Appris.

Holzbach, A. D. (2013). SMELLS LIKE TEEN SPIRIT: A consolidação do videoclipe como gênero audiovisual (Tese de doutorado, Universidade Federal Fluminense).

Janotti Júnior, J., & Soares, T. (2008). O videoclipe como extensão da canção: apontamentos para análise. Revista Galáxia, (15), 91-108.

Korsgaard, M. (2017). Music Video after MTV (1st ed.). Londres: Routledge.

Soares, T. (2013). A Estética do Videoclipe. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB.

Soares, T. (2004). Videoclipe: O elogio da desarmonia. Recife: Livrorapido.